

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЗЫСКАТЕЛЯ ПО ЗАЩИТЕ СВОИХ ПРАВ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

FUNCTIONAL CAPABILITIES OF A COLLECTOR TO PROTECT HIS RIGHTS IN ENFORCEMENT PROCEEDINGS

ПЕЛЕНИЦЫНА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА,

*кандидат юридических наук, доцент,
Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия».*

ГРУДЦЫНА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА,

*специалист 2-й категории,
Правовое управление АНО «Фонд защиты вкладчиков».*

PELENITSYNA MARINA VALENTINOVNA,

*Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Crimean branch of FSBEI HE "Russian State University of Justice".*

GRUDTSYNA VALERIYA SERGEEVNA,

*Specialist of the 2nd category,
Legal Department of the ANO "Depositors Protection Fund".*

В статье рассматривается вопрос законной защиты прав лиц-взыскателей в ходе исполнительного производства. Обоснована необходимость защиты прав лиц, осуществляющих взыскание. Определен субъектный состав данной категории правовых споров. Проведен анализ нормативно-правовой базы и обнаружена недостаточная проработанность в урегулировании практических возможностей защиты данных прав. Акцентировано внимание на том, что существующие правовые нормы не наделяют судебных приставов необходимыми полномочиями. Разработаны и предложены на рассмотрение авторские изменения в законодательство об исполнительном производстве.

The article deals with the issue of legal protection of the rights of claimants in the course of enforcement proceedings. The necessity of protecting the rights of persons carrying out the collection is justified. The subject composition of this category of legal disputes has been determined. The analysis of the regulatory framework has been carried out and insufficient elaboration has been found in the regulation of practical possibilities for the protection of these rights. Attention is focused on the fact that the existing legal norms do not give bailiffs the necessary powers. Author's amendments to the legislation on enforcement proceedings have been developed and proposed for consideration.

Ключевые слова: *взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель, исполнительное производство, судебное решение, права и обязанности, защита прав взыскателя.*

Key words: *claimant, the debtor, bailiff, enforcement proceedings, court decision, rights and obligations, protection of the rights of the claimant.*

Без сомнений, лица, относимые к категории взыскателей (кредиторов), занимают центральное место в процессе принудительного правоисполнения. По существу, указанные лица, являясь кредиторами, требуют от лица-должника выполнения судебного

решения или иного исполнительного документа. Взыскатель обладает правом требовать выполнения финансовых обязательств или иных мер, предусмотренных исполнительным документом, а также осуществлять определенные действия, направленные на обеспечение выполнения этих обязательств, например, направлять запрос на арест имущества должника и реализовывать другие принудительные меры. Следовательно, лицо-взыскатель занимает важнейшую позицию в процессе исполнительного производства.

Необходимо отметить значимость правового института обеспечения защиты прав лиц-взыскателя в исполнительном производстве, так как его цель – обеспечение полного выполнения судебных постановлений. Если права упоминаемого лица не будут защищены должным образом, должник сможет воспользоваться различными правовыми манёврами для уклонения от выполнения возложенных на него обязательств, что приведет к нарушениям в гражданско-правовых отношениях.

Рассматриваемый институт и его механизмы защиты законных прав лиц-взыскателей способствуют поддержанию законности, правовой стабильности и справедливости в рамках осуществления исполнительного производства. Это снижает вероятность злоупотреблений процессуальными правами со стороны участников, поддерживает их доверие к системе правосудия и обеспечивает равное участие всех субъектов в процессе.

Таким образом, отметим, что защита прав лиц, осуществляющих взыскание в процессе исполнительного производства необходима для обеспечения выполнения судебных решений в соответствии с законом и справедливостью, что непосредственно защищает интересы всех участников данного процесса.

Заслуживает внимания тот факт, что законодательная база явно не содержит точного определения термина "защита прав взыскателя", что приводит к множеству интерпретаций в современном российском правовом поле в процессе разрешения споров и при правоприменении.

Анализируя полемику по данному вопросу отметим, С.С. Алексеев утверждает, что защита прав представляет собой государственно-принудительную деятельность, сосредоточенную на восстановительных мерах, направленных на непосредственное восстановление попираемых прав и обеспечение исполнения соответствующих юридических обязательств [2, с. 161].

Сходную точку зрения высказывает А.П. Сергеев, который описывает защиту прав как законодательно установленный комплекс мероприятий, предназначенный для восстановления или признания гражданских прав и охраны сопутствующих интересов в случае их нарушения или спора [1, с. 326].

При тщательном анализе этих различных интерпретаций, авторы приходят к выводу о том, что правоведы в последнее время уделили значительное внимание выявлению, анализу и установлению наиболее точного понимания указанного института с целью повышения эффективности механизма защиты прав лиц-взыскателей.

Кроме того, защита законных прав в рамках реализации исполнительного производства рассматривается как отдельная юридическая конструкция, охватывающая множество действий, проводимых государственными и иными органами для восстановления нарушенных субъективных прав лиц-взыскателей путем непосредственного правоприменения принудительных мер к должнику.

Осуществление охраны прав лиц-взыскателей в области исполнительных производств осуществляется посредством применения законодательных норм, закрепленных в Федеральном законе от 02.10.2007 года "Об исполнительном производстве" № 229-ФЗ [8].

В контексте рассмотрения ситуации, когда суммы, которые должны быть перечислены взыскателю лицом, ответственным за выплату заработной платы и иных регулярных платежей должнику, удерживаются, как это указано в статье 118 вышеназванного Федерального

закона № 229-ФЗ, важно отметить, что законодатель чётко указывает, что взыскатель обладает правом на обращение в суд в рамках искового производства с целью защиты своих нарушенных прав.

Закон уточняет, что в рамках данной категории правовых споров истцом, который непосредственно выступает в качестве "взыскателя в исполнительном производстве", может быть любой гражданин (физическое лицо), организация (юридическое лицо), государственное учреждение или орган местного самоуправления.

Анализируя субъектный состав, также отметим, что ответчиком по данному производству, именуемым в процессе "должником по исполнительному производству", может быть работодатель взыскиваемого лица, который может быть физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Например, в ситуациях, когда лицо-взыскатель является физическим лицом, пенсионером, в качестве "должника" обычно выступает Социальный фонд Российской Федерации.

В случае наличия факта нарушения норм законодательства, изложенного в статье 113 ФЗ № 229-ФЗ, виновное лицо может столкнуться с привлечением к административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, наличие положений о возможной имущественной ответственности для тех, кто осуществляет выплату заработной платы и других регулярных платежей, добавляет дополнительный уровень защиты, который направлен на обеспечение охраны интересов взыскиваемого лица.

Тем не менее, в юридической науке указанные способы защиты прав лиц-взыскателей нередко рассматриваются как неэффективные и нецелесообразные, так как они приводят к дополнительным расходам, связанных с повторными обращениями в суд [5, с. 17]. В данной ситуации складывается впечатление, что законодатель не предполагает дальнейшего улучшения прав и законных, охраняемых интересов лиц-взыскателей. Важно отметить, что в силу норм статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, взыскатели имеют право на взыскание процентов, начисляемых исключительно на сумму задолженности [3]. В этой связи отметим, поскольку все наложенные административные штрафы направляются в государственный бюджет, степень защиты субъективных прав заявителя – помимо того, что предусмотрено исполнительными приказами – считается минимальной с финансовой точки зрения.

Авторы подчеркивают, что положения, касающиеся охраны прав лица-взыскателя, также изложены в статье 114 главы 15 норм рассматриваемого Федерального закона № 229-ФЗ. Эта статья предоставляет судебным приставам-исполнителям полномочия по составлению протокола об административном правонарушении и направлению в арбитражный суд заявления о привлечении банка или другой кредитной организации к административной ответственности за неисполнение исполнительного документа.

Кроме того, авторы детализируют, что в рамках данного подхода, направленного на защиту прав лица-взыскателя, необходимо выделить разъяснение, предоставленное Верховным Судом Российской Федерации в 2014 году. В рассматриваемом конкретном случае было установлено, что оспариваемая сумма может быть переведена должнику при условии наличия достаточных средств на его банковском счете на момент выдачи исполнительного листа и если банк действовал в соответствии с законодательными нормами и добросовестно. Более того, взыскания, осуществляемые в данном контексте, направлены на получение компенсации за убытки, понесенные в результате действий банка, и такие взыскания не зависят от того, сохраняет ли лицо-взыскатель возможность получать средства непосредственно от должника. Факт того, что банк неправоммерно отказался выполнить требование об исполнении, был достаточным правовым основанием для установления убытков для лица, занимающегося взысканием. Таким образом, данный случай демонстрирует, что действия банковской организации действительно были незаконными [7].

Тем не менее, важно заметить, что существуют ситуации, когда поведение банка может быть оправдано при определенных обстоятельствах. Например, если у банка имеется законное основание для отказа в переводе средств – как в случае наложения ареста на счет должника или при наличии других ограничений, препятствующих выполнению платежей – то в таких случаях, несмотря на то, что банк не исполнил инкассовое поручение, его действия нельзя классифицировать как незаконные.

Дополнительно следует подчеркнуть, что в процессе осуществления своих полномочий по выполнению судебных актов судебные приставы часто сталкиваются с проблемными ситуациями, когда полномочия представителей истца-взыскателя – получателей – ставятся под сомнение. Это обстоятельство может привести к приостановке перевода средств, инициированного самими судебными приставами. В данном контексте нижестоящие органы судебной власти, как правило, рассматривают такие действия как нарушение со стороны уполномоченного лица, то есть судебного пристава.

Однако в своём постановлении № 305-ЭС23-24041 от 8 апреля 2024 года по делу № А40-246949/2022 Верховный Суд Российской Федерации вновь подтвердил, что основной задачей судебных приставов является обеспечение надлежащего исполнения судебных актов.

В этой связи отметим, что представители государственных органов обязаны предотвращать любые действия, которые могут привести к незаконному присвоению денежных средств. В этом постановлении Верховный Суд Российской Федерации поддержал решение судебного пристава-исполнителя не осуществлять перевод денежных средств на счёт представителя заявителя в связи с сомнениями относительно законности полномочий данного представителя [6].

С точки зрения авторов, данный пример иллюстрирует дополнительный механизм обеспечения защиты интересов истцов в процессе исполнения решений органов судебной власти, аналогичный тому, что был ранее описан в упомянутом определении Верховного Суда Российской Федерации.

Для улучшения действующих норм Закона № 229-ФЗ, авторы выступают за предоставление судебным приставам полномочий по проверке подлинности документов, предоставленных им взыскателем по исполнительному производству. Это особенно важно, поскольку наличие поддельной доверенности может свидетельствовать о попытке незаконного присвоения средств истца-взыскателя, и необходимо, чтобы судебные приставы принимали меры для предотвращения подобных случаев.

Авторы акцентируют внимание на серьёзной проблеме, отмечая, что существующие правовые нормы не наделяют судебных приставов необходимыми полномочиями, особенно учитывая судебную практику, которая выявляет случаи, когда лицо-взыскатель является отсутствующим юридическим лицом и не отвечает на запросы со стороны судебного пристава. Эффективное исполнение решений суда требует тщательной процедуры верификации взыскателя, что крайне необходимо для предотвращения ситуаций, когда средства могут быть переведены неуполномоченным лицам, включая случаи использования поддельных доверенностей.

Кроме того, следует отметить, что в последние годы стало обычной практикой для граждан подавать жалобы на ненадлежащее выполнение обязанностей судебными приставами в рамках исполнительного производства.

В соответствии с закреплённой нормой в статье 19 Федерального закона № 118-ФЗ от 21 июля 1997 года "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" существует положение, позволяющее применять различные формы ответственности к работникам исполнительных органов, при этом учитываются и отсылочные законодательные нормы [9].

В большинстве случаев судебные приставы несут ответственность за возмещение убытков, возникших в результате их действий или превышения служебных полномочий, при

этом уголовная ответственность рассматривается как крайняя мера наказания.

Исходя из приведённых доводов, отметим, что указанные меры, направленные на обеспечение защиты интересов как кредиторов-взыскателей, так и лиц-должников, непосредственно свидетельствуют о принимаемых законодателем мерах, то есть отечественное законодательство стремится создать все требуемые условия для охраны прав и законных материальных интересов как физических, так и юридических лиц.

Современные процедуры исполнения судебных актов сосредоточены на обеспечении точного и своевременного выполнения судебных решений, а также действий, осуществляемых другими органами и должностными лицами, наряду с различными документами в соответствии с правовыми нормами Российской Федерации. Перечисленные выше меры направлены на защиту нарушенных законных прав, охраняемых свобод, а также легальных интересов лиц-граждан (физических лиц) и организаций (юридических лиц).

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что обеспечение защиты прав взыскателей в исполнительном производстве имеет большое значение, поскольку такие меры обеспечивают реализацию судебных постановлений и одновременно охраняют законные интересы лиц-кредиторов. При отсутствии адекватной защиты кредиторы могут столкнуться с угрозой нарушения своих законных прав, что приведет к невозможности взыскания долгов и может вызвать экономические потери и общественные волнения. Более того, соблюдение прав и законных интересов взыскателей способствует непосредственному укреплению доверия субъектов правоотношений к правовой системе и помогает поддерживать порядок в сфере финансовых обязательств. Если будут внесены изменения в законодательство об исполнительном производстве в соответствии с рекомендациями авторов данного исследования, это приведет к оптимизации системы, предназначенной для процессов защиты прав взыскателей как с теоретической, так и с практической точек зрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова Е.Н. Гражданское право: в 3 т. М.: Проспект, 2016. Т. 1. 1008 с.
2. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М.: Юрид. лит., 1981. Т. 1. 356 с.
3. Горбаль М.Н. Проблемы защиты прав взыскателя и должника в исполнительном производстве России // Наука: прошлое, настоящее, будущее: сб. ст. Международной науч.-практ. конф. Уфа, 2017. С. 154-156.
4. Губина Е.Н., Давитавян Д.В. Защита прав взыскателя в исполнительном производстве: проблемы и перспективы развития // Юридический вестник Самарского университета. 2020. Т. 6. № 4. С. 136-141.
5. Исполнительное производство / под общ. ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2020. 576 с.
6. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.04.2024 № 305-ЭС23-24041 по делу № А40-246949/2022. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB-&n=806564>.
7. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2014 № 306-ЭС14-3737. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=410351>.
8. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ // «Российская газета», № 223, 06.10.2007. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&vkart=card&link_id=3&nd=102117007.
9. Федеральный закон "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" от 21.07.1997 № 118-ФЗ // «Российская газета», № 149, 05.08.1997. URL: <https://docs.cntd.ru/document/9-046211>.

© Пеленицына М.В., Грудцына В.С., 2024.